

Assessment Centre jako metoda selekcji kandydatów do służb specjalnych. Wskaźniki behawioralne w ocenie predyspozycji psychologicznych

*Assessment Center as a method of selecting candidates for special services.
Behavioral indicators in assessing psychological predispositions*

Leonard Dajerling

Dr nauk. społ. w dyscyplinie nauka o polityce i administracji, psycholog, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Nauk Społecznych w Gnieźnie

ORCID 0000-0002-7182-992X

Cytowanie:

Dajerling, L. (2025). Assessment Centre jako metoda selekcji kandydatów do służb specjalnych. Wskaźniki behawioralne w ocenie predyspozycji psychologicznych. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 16 (2025), art. 172, s. 39-50. DOI: 10.5281/zenodo.17280437

Przyjęto: 21.06.2025

Zaakceptowano: 30.08.2025

Opublikowano: 06.10.2025

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie metody Assessment Centre (AC) jako narzędzia selekcji kandydatów do służb specjalnych oraz omówienie roli wskaźników behawioralnych w ocenie ich predyspozycji psychologicznych. W pierwszej części opisano genezę i charakterystykę metody AC, akcentując jej wysoką trafność prognostyczną i zgodność z międzynarodowymi standardami. W drugiej części przeanalizowano znaczenie konkretnych wskaźników behawioralnych (np. odporność na stres, praca w zespole, decyzyjność) dla diagnozy kompetencji kandydatów do służb specjalnych. Artykuł podkreśla, że profesjonalnie zaprojektowane Assessment Centre umożliwia obiektywną ocenę kluczowych cech psychologicznych kandydatów, co sprzyja doborowi najbardziej predysponowanych osób do służby w formacjach wymagających wyjątkowej odporności psychicznej.

Słowa kluczowe: Assessment Centre, selekcja kandydatów, służby specjalne, wskaźniki behawioralne, predyspozycje psychologiczne

Wprowadzenie

W obliczu rosnących zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego proces doboru kandydatów do służb specjalnych nabiera kluczowego znaczenia. Wymagania wykraczają poza sprawność fizyczną czy nieskazitelną przeszłość – równie istotne stają się cechy psychiczne i odporność emocjonalna. Selekcja do służb obejmuje zatem badania psychologiczne oceniające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów. Rosnącą rolę w tym procesie odgrywają nowoczesne narzędzia diagnostyczne – w tym metoda Assessment Centre (AC), postrzegana jako zaawansowany sposób oceny kompetencji kandydatów.

Assessment Centre (AC) jest złożonym procesem oceny, w którym kandydaci poddawani są szeregowi symulacji, testów i zadań w celu określenia ich przydatności do pełnienia określonych ról zawodowych. Metoda pozwala na wszechstronną obserwację zachowań i kompetencji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co sprzyja obiektywnej ocenie potencjału zawodowego (Wąsowska-Bąk, Górecka, Mazur, 2012, s. 11). W odróżnieniu od tradycyjnych metod naboru, AC opiera się na podejściu symulacyjnym – kandydaci uczestniczą m.in. w rozmowach sytuacyjnych, ćwiczeniach grupowych, testach psychometrycznych czy zadaniach typu in-basket, a ich działania są obserwowane i oceniane przez zespół przeszkolonych asesorów. Dzięki temu uzyskuje się bogaty materiał behawioralny, na podstawie którego można wnioskować o kluczowych cechach i umiejętnościach kandydatów.

Historia i definicja Assessment Centre **Historia rozwoju AC**

Metodologia assessment centres była używana lub rekomendowana co najmniej 1500 lat temu w Indiach, o czym wspomina Kautilja w swoim dziele *Arthashastra*¹, gdzie wyszczególniono różne metody oceny kandydata na stanowiska ministerialne, w tym: obserwację, ocenę wyników, ocenę przez osoby, które znały kandydata, wywiady oraz inne formy testowania (Rao & Juneja, 2007, s. 3). Współczesna koncepcja Assessment Centre ma genezę sięgającą doświadczeń wojskowych w czasie II wojny światowej, gdzie zastosowano wieloetapowe oceny kandydatów na oficerów – najpierw w armii niemieckiej, a następnie w brytyjskich Ośrodkach Selekcji Wojsko-

wej utworzonych w 1942 r. Stosowano tam kombinację testów i ćwiczeń (dyskusje grupowe, zadania bezliderowe, prezentacje itp.), co później przejęły także siły zbrojne USA. Znamienny jest przypadek Biura Służb Strategicznych (OSS) – amerykańskiej agencji wywiadowczej podczas II wojny – które opracowało **dziewięć kluczowych wymiarów oceny kandydatów na agentów i operacyjnych, korzystając z doświadczeń brytyjskich i niemieckich metod selekcji**². Po wojnie podejście AC przeniknęło do sektora cywilnego – w 1956 r. firma AT&T jako pierwsza zastosowała tę metodę w przemyśle do oceny potencjału kierowniczego, inicjując słynne **badanie Menedżerów Prognozowanych** pod kierunkiem Douglasa Braya. Sukces eksperymentu AT&T zapoczątkował upowszechnienie AC w biznesie – do lat 80. tysiące organizacji (m.in. Standard Oil, IBM, Sears) wdrożyły centra oceny do selekcji i rozwoju kadry. Współcześnie metoda AC znajduje zastosowanie na całym świecie w różnych sektorach: biznesie, edukacji, administracji rządowej, wojsku czy służbach porządku publicznego (Ganesh, 2004).

Definicje AC w literaturze

Assessment Centre bywa definiowane jako **wielowymiarowy, standaryzowany proces oceny zachowań** kandydatów, wykorzystujący wiele źródeł informacji (Arthur, Day, McNelly, Edens, 2003). Przykładowo, Katarzyna Wąsowska-Bąk określa AC jako „wielowymiarowy proces oceny, w którym uczestnicy obserwowani są przez zespół wyszkolonych asesorów” (Wąsowska-Bąk, Górecka, Mazur, 2012, s. 215), przy uwzględnieniu z góry ustalonych kryteriów oceny. Ian Taylor definiuje AC jako „zintegrowany

¹ **Arthashastra** - sanskrycki traktat poświęcony sztuce rządzenia, ekonomii, polityce, strategii wojskowej i dyplomacji. Arthashastra jest uważana za jedno z najważniejszych dzieł w historii indyjskiej myśli politycznej i administracji.

² Na podstawie pozycji *Assessment of Men*, kluczowego raportu OSS na temat programu selekcyjnego oraz innych analiz,

można wyróżnić dziewięć głównych wymiarów, na które kładziono nacisk podczas oceny kandydatów na agentów i operacyjnych: Motywacja do przydzielonego zadania, Energia i inicjatywa, Inteligencja praktyczna, Stabilność emocjonalna, Relacje społeczne, Zdolności przywódcze, Bezpieczeństwo/Poufność, Zdolności fizyczne, Obserwacja i raportowanie.

system oceny kompetencji zawodowych kandydatów lub pracowników, w którym stosuje się zestaw różnorodnych narzędzi i technik diagnostycznych – głównie opartych na obserwacji zachowania w zadaniach symulacyjnych – pozwalających na rzetelną i trafną ocenę potencjału jednostki” (Taylor, 2007, s. 9).

Celem AC jest uzyskanie możliwie obiektywnych i wszechstronnych informacji o kompetencjach ocenianej osoby. Międzynarodowe standardy podkreślają, że pełnoprawne **centrum oceny** musi spełniać określone wymogi: obejmować **wiele zróżnicowanych elementów oceny**, w tym symulacje zadań, oraz angażować **kilku przeszkolonych obserwatorów** dokonujących niezależnej oceny zachowań według ujednoliconych kryteriów. Innymi słowy, Assessment Centre polega na kombinacji różnych metod (ćwiczeń symulacyjnych, testów, wywiadów itp.), dzięki którym ocena kandydata ma charakter **kompleksowy i wieloaspektowy**. Taka złożona formuła odróżnia AC od tradycyjnych pojedynczych technik selekcji, zapewniając **większą trafność i obiektywizm** procedury (Rupp i in., 2015).

Rola Assessment Centre w procesach selekcji

Assessment Centre pełni szczególną rolę w procesie doboru kadr, oferując unikatowe korzyści, ale też stawiając pewne wymagania organizacyjne. Poniżej przedstawiono główne **zalety i ograniczenia** tej metody, a także wskazano, czym AC różni się od innych narzędzi selekcyjnych:

- **Wysoka trafność i skuteczność prognostyczna:** Badania pokazują, że AC przewyższa inne metody selekcji pod względem trafności przewidywania sukcesu zawodowego kandydatów. Osoby zarekomendowane w wyniku centrum oceny sprawdzają się statystycznie lepiej na docelowych stanowiskach niż te wyłonione tradycyjnymi metodami. Szacuje się, że **trafność prognostyczna** AC (korelacja wyników oceny z przyszłym wykonaniem pracy) wynosi od

około 0,4 do 0,76, w zależności od badań – to bardzo wysoki poziom jak na metody selekcji. Dla porównania, typowa rozmowa kwalifikacyjna ma znacznie niższą trafność. Dzięki temu AC pomaga zminimalizować ryzyko błędnej decyzji personalnej i związanych z nią kosztów. Co więcej, metoda ta zwiększa obiektywizm doboru – ocenianie „na żywo” konkretnych zachowań kandydatów sprawia, że **„seeing is believing”**, a decyzje rekrutacyjne opierają się na realnych przejawach kompetencji, a nie wyłącznie na deklaracjach z CV czy subiektywnym wrażeniu z rozmowy (Arthur, Day, McNelly, Edens, 2003).

- **Wielowymiarowość i obiektywizm oceny:** Assessment Centre integruje **wiele perspektyw oceny**. Po pierwsze, w ramach AC definiuje się **kilka kluczowych kryteriów/kompetencji**, które są oceniane – nie skupiamy się na jednej cesze, lecz na całym profilu kompetencyjnym kandydata. Po drugie, używa się **różnorodnych narzędzi** (ćwiczeń) stworzonych specjalnie po to, by wywołać określone zachowania związane z tymi kompetencjami. Po trzecie, każdy uczestnik jest oceniany **wielokrotnie** – ta sama kompetencja sprawdzana jest w kilku niezależnych zadaniach, co zwiększa rzetelność pomiaru. Wreszcie, nad przebiegiem sesji czuwa **zespół asesorów**, a nie jedna osoba – typowo jednego kandydata obserwuje co najmniej dwóch lub więcej oceniających. Dzięki temu indywidualne uprzedzenia są równoważone, a ocena staje się bardziej zobiektywizowana. Ta **multiperspektywiczność** (wiele kryteriów, narzędzi, obserwatorów) stanowi esencję AC i przewagę nad metodami jednowymiarowymi.

- **Porównanie z innymi metodami:** AC uchodzi za najbardziej zaawansowane narzędzie selekcji dostępne pracodawcom. W przeciwieństwie do testów pisemnych czy wywiadów, które często badają deklaratywne aspekty wiedzy lub osobowości, centrum oceny umożliwia **bezpośrednią obserwację zachowań** kandydatów w symulowa-

nych sytuacjach zawodowych. Dzięki temu można ocenić praktyczne umiejętności i reakcje, które trudno uchwycić tradycyjnym testem. AC bywa czasem nazywane „**symulacją przyszłej pracy**”, podczas gdy rozmowa kwalifikacyjna to tylko rozmowa o pracy. W efekcie AC cechuje większa wiarygodność – kandydaci są oceniani w warunkach zbliżonych do realnych zadań służby, co zwiększa **trafność ekologiczną** oceny. Ponadto, w AC wyniki są **standaryzowane** i porównywalne między uczestnikami, co pozwala na sprawiedliwy ranking kandydatów, trudniejszy do osiągnięcia np. w swobodnej rozmowie rekrutacyjnej.

– **Ograniczenia:** Choć Assessment Centre ma wiele zalet, wiąże się z wysokimi kosztami i czasochłonnością. Wymaga profesjonalnych narzędzi, doświadczonych asesorów i odpowiedniego wsparcia kierownictwa, by zapewnić trafność i rzetelność oceny. Mimo dłuższego czasu rekrutacji, organizacje coraz częściej decydują się na tę metodę, doceniając jej efektywność i jakość informacji o kandydatach.

Psychologiczne predyspozycje kandydatów do służb specjalnych

Rekrutacja do formacji takich jak wywiad, kontrwywiad czy jednostki specjalne stawia przed kandydatami szczególne wymagania pod względem cech i kompetencji psychologicznych. Służba w warunkach wysokiego ryzyka i odpowiedzialności wymaga określonego profilu osobowościowego, który zapewni niezawodność i skuteczność działań. W kontekście służb specjalnych szczególnie istotne są takie obszary kompetencyjne, jak: **odporność na stres i działania w sytuacjach kryzysowych, umiejętność pracy zespołowej, zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji, wysoka spostrzegawczość i podzielność uwagi, zaufanie i dyskrecja, a także integralność i odporność moralna.** Każda z tych kompetencji może być rozłożona na szereg wskaźników behawioralnych, które AC jest w stanie uchwycić. Na przykład odporność

na stres przejawia się nie tylko brakiem oznak paniki, ale także umiejętnością logicznego rozumowania mimo presji czy zachowaniem konsekwencji w działaniu pomimo pojawiających się trudności. W AC można to ocenić, obserwując zachowanie kandydata w symulowanych sytuacjach zagrożenia lub przeciążenia informacjami. Z kolei współpraca zespołowa objawia się m.in. zdolnością do efektywnej komunikacji, dzielenia się zadaniami, aktywnego słuchania i wspierania innych – w praktyce AC sprawdza się to np. poprzez grupowe ćwiczenia decyzyjne lub dyskusje, gdzie analizuje się, czy kandydat potrafi konstruktywnie działać w grupie (Wąsowska-Bąk, Górecka, Mazur, 2012, s. 102–103). Umiejętność podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji i presji czasu może być oceniona choćby poprzez gry decyzyjne lub scenki (case study), gdzie kandydat musi wybrać strategię działania – wskaźnikami są tutaj szybkość reakcji, adekwatność decyzji do danych okoliczności oraz pewność siebie przy ich komunikowaniu (Witkowski, 2013, s. 333). Wreszcie cechy takie jak etyka, lojalność, dyskrecja są trudniejsze do bezpośredniej obserwacji, ale i tu AC może dostarczyć poszlak – np. poprzez odgrywanie dylematów moralnych lub sytuacji kuszących do złamania procedur, co pozwala ocenić, jak kandydat reaguje (por. Witkowski, 2013, s. 75).

Wskaźniki behawioralne w ocenie kompetencji

Definicja i rola wskaźników behawioralnych

Pojęcie *wskaźników behawioralnych* odnosi się do **konkretnych opisów zachowań**, które definiują przejawianie się danej kompetencji. Innymi słowy, dla każdej oczekiwanej cechy czy umiejętności (kompetencji) organizacja opracowuje listę typowych zachowań, jakie świadczą o tym, że osoba posiada tę kompetencję na określonym poziomie. Dzięki takiemu podejściu jakościowe kryteria (np. *odporność na stres*) zostają przełożone na obiektywnie obserwowalne

wskaźniki (np. *utrzymywanie skuteczności działania mimo presji czasu*). Wskaźniki behawioralne stanowią fundament profesjonalnej oceny w AC – są one spisane w tzw. **słownikach kompetencji** oraz arkuszach oceny dla asesorów, aby wszyscy obserwatorzy posługiwali się jednolitą definicją tego, co mają zaobserwować. Precyzyjne opisy zachowań czynią ocenę bardziej mierzalną i rzetelną – kompetencje przestają być abstrakcyjnymi hasłami, a stają się „*materialem badawczym*” w postaci listy zachowań do wychwycenia podczas sesji. Wskaźniki behawioralne pozwalają także ustalić **poziomy kompetencji** – poprzez określenie, jakie zachowania odpowiadają poziomowi podstawowemu, a jakie zaawansowanemu. Dzięki temu asesorska ocena może nie tylko stwierdzać obecność cechy, ale i stopień jej rozwinięcia u kandydata.

Metody opracowywania wskaźników

Proces tworzenia wskaźników behawioralnych zaczyna się od analizy kompetencji wymaganych na danym stanowisku (np. na podstawie **analizy stanowiska** lub modelu kompetencyjnego organizacji). Dla każdej kompetencji (np. *praca w zespole*) definiuje się **behawioralny konstrukt** – czyli zestaw konkretnych zachowań składających się na tę kompetencję w praktyce (Rupp i in., 2015). Następnie opracowuje się listę wskaźników behawioralnych: może to być prosta lista zachowań opisujących kompetencję w ogólności albo bardziej złożone opisy przypisane do poszczególnych poziomów zaawansowania. Przykładowo, najprostszym sposobem jest podanie definicji kompetencji i wypunktowanie kilku typowych zachowań – tak jak często czyni się to w profilach kompetencyjnych. Bardziej zaawansowane metody to zbudowanie skali behawioralnej: przypisanie konkretnych wskaźników do, np. pięciu poziomów danej kompetencji (od poziomu niskiego do wysokiego) wraz z opisem, czym różnią się zachowania na każdym poziomie. Jeszcze innym podejściem jest wyróżnienie jako-

ściowo różnych poziomów kompetencji – np. od myślenia operacyjnego do strategicznego – i opisanie zachowań dla każdego z tych etapów rozwoju kompetencji. Niezależnie od metody, kluczowe jest zapewnienie, że wskaźniki są **mierzalne, obserwowalne i powiązane z sukcesem na stanowisku**. Dlatego opracowuje się je często na warsztatach z udziałem ekspertów merytorycznych (np. doświadczonych funkcjonariuszy w przypadku służb specjalnych), by mieć pewność, że opisane zachowania rzeczywiście oddają istotę skutecznego działania w danej roli.

Przykłady wskaźników behawioralnych

Dla zilustrowania, poniżej przedstawiono przykład kompetencji istotnej w służbach specjalnych wraz z odpowiadającymi jej wskaźnikami behawioralnymi:

- **Kompetencja:** *Odporność na stres* – definiowana jako zdolność do efektywnego funkcjonowania w sytuacjach stresowych.

- **Wskaźniki behawioralne:** m.in. *umiejętność opanowania emocji oraz kontrolowania wypowiedzi w trudnych sytuacjach interpersonalnych; zdolność do konstruktywnego radzenia sobie z krytyką; utrzymywanie pewności siebie adekwatnej do sytuacji i pełnionej roli; podtrzymywanie skuteczności działania pod presją czasu i przy przeciążeniu informacyjnym.*

W powyższym przykładzie każdy z wypunktowanych wskaźników opisuje konkretne zachowanie, które asesorzy mogą obserwować podczas symulacji – np. czy kandydat w stresującej rozmowie zachowa spokój i rzeczowy ton (co świadczy o opanowaniu emocji), czy w reakcji na krytyczną informację nie załamie się, lecz wyciągnie wnioski (radzenie sobie z krytyką), czy prezentuje pewność siebie (np. w mowie ciała, głosie) mimo presji autorytetów, i czy wykonuje zadanie do końca mimo trudności (utrzymanie efektywności pod presją). Jeżeli organizacja przypisze tym zachowaniom konkretne skale ocen (np. od 1

– słabo, do 5 – doskonale), asesory mogą precyzyjnie ocenić poziom odporności na stres u każdego uczestnika.

Zastosowanie wskaźników w AC

Podczas sesji Assessment Centre asesory posługują się wcześniej przygotowanymi **arkuszami obserwacji**, które zawierają listy oczekiwanych zachowań (wskaźników) dla każdej ocenianej kompetencji (Rupp i in., 2015). Dzięki temu wiedzą dokładnie, na co zwracać uwagę i jak notować zaobserwowane reakcje uczestników. Po zakończeniu ćwiczeń, zespół asesorów porównuje swoje obserwacje z listą wskaźników – oceniając, w jakim stopniu kandydat przejawiał pożądane zachowania. Taki ustrukturyzowany proces minimalizuje subiektywizm: ocena nie brzmi np. „uważam, że kandydat jest odporny na stres”, tylko „kandydat **zaobserwowany został** w zachowaniach świadczących o odporności na stres (lub ich braku)”. Wskaźniki behawioralne są zatem kluczowym elementem metodologii AC, zapewniającym **transparentność i obiektywność** oceny kompetencji.

Dobór i standaryzacja narzędzi AC dla służb specjalnych

Skuteczność Assessment Centre zależy w dużej mierze od właściwego doboru narzędzi oceniających – czyli ćwiczeń i testów – oraz ich dostosowania do specyfiki danej organizacji. W przypadku selekcji do służb specjalnych projektowanie sesji AC wymaga uwzględnienia unikalnych wymagań zadań operacyjnych i bezpieczeństwa państwa. W tej sekcji omówiono, jakie rodzaje narzędzi wykorzystuje się w AC oraz jak zapewnić ich standaryzację i dopasowanie do realiów służb specjalnych.

Projektowanie narzędzi AC

Przygotowanie Assessment Centre rozpoczyna się od **analizy stanowiska i kompetencji docelowych**, co pozwala określić, jakie zachowania chcemy zaobserwować u kandydatów. Na tej podstawie dobiera się zestaw ćwiczeń symulacyjnych i in-

nych metod tak, aby każda kluczowa kompetencja mogła ujawnić się w co najmniej jednym zadaniu (a najlepiej w kilku, dla potwierdzenia obserwacji). Istotne jest stworzenie tzw. **matrycy kompetencji i zadań** – czyli mapy pokazującej, które ćwiczenie ocenia jakie kompetencje. Dzięki temu zapewnia się, że żadna istotna cecha nie zostanie niezmiernona, a każde zadanie ma konkretny cel oceny. Narzędzia AC muszą być również **standaryzowane**, tzn. jednako- kowe dla wszystkich uczestników i przeprowadzane według ściśle ustalonego scenariusza. Standaryzacja obejmuje także instrukcje dla asesorów i role odgrywane przez pozorantów (jeśli są wykorzystywani) – wszystko po to, by każdy kandydat miał porównywalne warunki do zaprezentowania swoich umiejętności, a oceniający dysponowali porównywalnym materiałem obserwacyjnym. Przed pełnym wdrożeniem ćwiczenia często poddaje się je **pilotażowi** – próbnym sesjom, które pozwalają wychwycić ewentualne niejasności instrukcji czy nierówny poziom trudności zadań. Wreszcie, dojrzały program AC posiada zwykle **podręcznik** opisujący każde narzędzie, kryteria oceny i procedury – co stanowi gwarancję powtarzalności i zgodności z założeniami merytorycznymi (Arthur, Day, McNelly, Edens, 2003).

Typy narzędzi w AC (symulacje, zadania grupowe, wywiady)

W AC wykorzystuje się zróżnicowany wachlarz technik oceny. W kontekście służb specjalnych można wyróżnić następujące kategorie narzędzi, dostosowane do oceny kluczowych kompetencji kandydatów (Rupp i in., 2015):

– **Ćwiczenia symulacyjne (scenariuszowe)**: Stanowią trzon Assessment Centre – są to specjalnie zaprojektowane **symulacje sytuacji zawodowych**, mające sprowokować u uczestników określone zachowania. Przykłady takich symulacji obejmują m.in. *in-basket* / *in-tray* (zadanie polegające na uporządkowaniu zaległych spraw w teczce,

testujące organizację pracy i priorytetyzację), scenki typu *case study* (analiza informacji i podjęcie decyzji w fikcyjnej sprawie operacyjnej), *odgrywanie ról* (np. rozmowa z informatorem, przesłuchanie świadka, negocjacje z osobą stwarzającą zagrożenie), czy rozmaite **gry decyzyjne**. W służbach specjalnych symulacje często odtwarzają realia pracy operacyjnej: np. kandydat może zostać postawiony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i musi zdecydować o kolejnych krokach; albo otrzymuje fragmenty danych wywiadowczych i ma ocenić ryzyko. Ważnym rodzajem symulacji są także **testy sytuacyjne** (SJTs – *situational judgment tests*) prezentujące hipotetyczne dylematy moralne czy taktyczne z prośbą o wskazanie najlepszych rozwiązań. Wszystkie te narzędzia mają wspólną cechę: wymagają od uczestnika *reakcji behawioralnej* na zapodany bodziec (sytuację) – np. odegrania roli przełożonego wydającego rozkaz, wypełnienia meldunku, itp. Dzięki temu asesorzy mogą zaobserwować **autentyczne zachowania** i styl działania kandydata. Warunkiem poprawności symulacji jest jej **realizm i adekwatność** do docelowej roli – ćwiczenia powinny odzwierciedlać typowe wyzwania służby (np. praca pod presją czasu, konieczność zachowania tajemnicy, reagowanie na niejednoznaczne sygnały). Co istotne, w dobrze zaprojektowanym AC każde ćwiczenie symulacyjne jest powiązane z konkretnymi ocenianymi kompetencjami i umożliwia ich demonstrację.

– **Zadania grupowe (ocena interakcji społecznych):** Drugim filarem AC są **ćwiczenia grupowe**, w których kilku kandydatów współdziała bądź rywalizuje ze sobą przy rozwiązywaniu postawionego problemu. Klasycznym przykładem jest *dyskusja bez lidera* (*leaderless group discussion*) – uczestnicy otrzymują zadanie (np. opracowanie planu działania w sytuacji kryzysowej) i muszą wspólnie dojść do rozwiązania, bez odgórnie wyznaczonego przewodniczącego. W toku takiej dyskusji ujawniają

się naturalne role grupowe, umiejętności komunikacji, argumentacji, współpracy, a także cechy przywódcze poszczególnych osób. Inne zadania grupowe mogą przyjmować formę symulacyjnych gier zespołowych – np. *gry terenowej* (rozwiązanie taktycznego zadania na makiecie terenu), *ćwiczenia typu „most”* (wspólne zbudowanie konstrukcji według instrukcji) czy rozwiązania problemu pod presją czasu. W kontekście służb specjalnych można wyobrazić sobie ćwiczenie, gdzie grupa kandydatów ma wspólnie zaplanować akcję zatrzymania groźnego przestępcy na podstawie skąpych danych – to pozwoli zaobserwować, kto przejawia inicjatywę, jak dzieli się informacjami i rolami, kto zachowuje opanowanie, a kto ulega presji. **Zadania grupowe oceniają kompetencje społeczne:** współpracę, komunikację, umiejętność wpływania na innych, ale także odporność na stres w interakcji i energię działania. Standaryzacja polega tu na zapewnieniu jednakowych warunków dyskusji (tego samego zadania, czasu, akcesoriów) dla każdej grupy oraz na obiektywnym kryterialnym ocenianiu zachowań (np. czy kandydat słuchał innych, czy forsował własne pomysły, czy dążył do konsensusu). Metoda AC historycznie wywodzi się m.in. z takich grupowych testów stosowanych w WOSB, co podkreśla ich skuteczność w selekcji kandydatów na stanowiska wymagające współdziałania.

– **Wywiady behawioralne (kompetencyjne):** Uzupełnieniem powyższych symulacji mogą być **ustrukturyzowane wywiady** z kandydatem, przeprowadzane przez asesorów jako część Assessment Centre. W odróżnieniu od zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej, wywiad behawioralny w AC koncentruje się na **wcześniejszych doświadczeniach i zachowaniach** kandydata w kluczowych sytuacjach. Stosuje się pytania w stylu: „Proszę opisać sytuację, gdy musiał Pan/Pani podjąć trudną decyzję pod presją czasu – co Pan/Pani zrobiła, jaki był rezultat?”. Celem jest wydobycie konkretnych przykładów

dów zachowań w przeszłości, które świadczą o poziomie kompetencji (np. decyzyjności, inicjatywy, uczciwości). Wywiady te są standaryzowane – każdy kandydat dostaje podobny zestaw pytań opartych o wcześniej zdefiniowany **profil kompetencyjny**. Ocenie podlega nie tylko treść odpowiedzi (czyli faktyczny przebieg przytoczonych sytuacji), ale także sposób reagowania na pytania, refleksyjność, szczerść. **Wywiad behawioralny** pozwala ocenić te obszary, których nie udało się zaobserwować w symulacjach, a bywa niezastąpiony np. przy ocenie **motywacji i postaw** (kandydat może odnieść się do swoich wartości, motywów służby, podejścia do etyki). W kontekście służb specjalnych, wywiad może weryfikować m.in. motywację patriotyczną, rozumienie roli służby, reakcje na potencjalne konflikty lojalności itp. Choć wywiad jest metodą deklaratywną, to prowadzony kompetencyjnie (z pytaniami o *realne zachowania* z przeszłości) bywa dość trafny w prognozowaniu przyszłych zachowań – zakłada się bowiem, że najlepszą prognozą przyszłego działania jest przeszłe zachowanie w podobnych okolicznościach. W AC wywiady stosuje się często **po** ćwiczeniach symulacyjnych, aby dopytać kandydata o pewne zaobserwowane reakcje lub uzyskać dodatkowe informacje do pełnego obrazu.

Standaryzacja i dostosowanie do służb specjalnych

Implementując AC dla potrzeb służb specjalnych, należy zadbać, by wszystkie narzędzia były **ściśle standaryzowane** oraz osadzone w realiach tej formacji. Standaryzacja oznacza, że każdy kandydat otrzymuje identyczne instrukcje, ma tyle samo czasu na wykonanie zadania, takie same materiały i warunki – tylko wtedy wyniki różnych osób można rzetelnie porównać. Ponadto asesorzy muszą stosować jednokowe kryteria oceny – temu służy wcześniejsze przygotowanie arkuszy z wskaźnikami behawioralnymi oraz **przeszkolenie**

zespołu oceniającego (o czym więcej w następnym punkcie). Jeśli chodzi o **dostosowanie narzędzi do specyfiki służb**: scenariusze zadań powinny odzwierciedlać typowe sytuacje z działalności danej służby. Na przykład, jeśli selekcjonujemy agentów wywiadu, przydatne będą symulacje z zakresu pozyskiwania informacji, wykrywania kłamstwa, analizy danych wywiadowczych, czy radzenia sobie z presją w obcym środowisku. Dla jednostek kontrterrorystycznych – scenariusze dotyczące reagowania na atak, dowodzenia małym zespołem w boju, negocjacji z uzbrojonym napastnikiem itp. Ważne jest, by kandydaci **mogli się utożsamić** z zadaniami i zademonstrować w ich kontekście swoje naturalne predyspozycje. Oczywiście realizm zadań jest ograniczony względami bezpieczeństwa (nie można np. przeprowadzać prawdziwie niebezpiecznych akcji), ale można wykorzystać *gry decyzyjne*, modele, symulowane odprawy czy analizy materiałów, by możliwie wiernie oddać klimat pracy. Przykładem standaryzacji pod służby może być też użycie **poligrafu** jako elementu AC – choć poligraf sam w sobie nie jest typowym narzędziem AC, w służbach specjalnych bywa standardowo stosowany do oceny wiarygodności i odporności kandydata na stres podczas kontroli prawdomówności. Jeśli organizacja uzna to za istotne, wynik badania poligraficznego również może zasilić dane Assessment Centre. Generalnie jednak AC skupia się na **behawioralnych** przejawach kompetencji, stąd gros narzędzi to symulacje i ćwiczenia zbliżone do realnych zadań operacyjnych – tak, aby na podstawie wyniku AC można było **prognozować przydatność kandydata do służby na konkretnym stanowisku**. Dobrze zaprojektowany AC dla służb specjalnych, oparty na standaryzowanych i trafnych narzędziach, staje się niezwykle cennym elementem procesu selekcji, uzupełniającym badania medyczne i psychologiczne czysto kliniczne o wymiar praktycznego sprawdzianu kompetencji.

Rola asesorów i etyka w ocenie kandydatów

Rola i szkolenie asesorów

Asesorzy są filarem procesu Assessment Centre – to od ich umiejętności obserwacji i obiektywizmu zależy rzetelność oceny. W idealnej sytuacji asesorami są doświadczeni psychologowie lub specjaliści HR przeszkoleni w metodologii AC, a także znający specyfikę danej służby. Przed rozpoczęciem sesji AC wszyscy asesorzy przechodzą **dedykowane szkolenie**, podczas którego zapoznają się z opisami kompetencji, wskaźnikami behawioralnymi, scenariuszami ćwiczeń oraz kryteriami oceniania. Ważne jest wyćwiczenie u nich jednolitego rozumienia skali ocen – np. co konkretnie oznacza ocena „3” na 5-stopniowej skali odporności na stres, jakie zachowania się na nią składają. Asesorzy uczą się też metodologii notowania spostrzeżeń (prowadzenia **rzetelnych notatek**) w trakcie sesji, by później móc uzasadnić swoje oceny faktami, a nie intuicją. Standardem jest, że **każdy uczestnik AC obserwowany jest niezależnie przez co najmniej dwóch asesorów** podczas każdego ćwiczenia. Dzięki temu można porównać oceny i wychwycić ewentualne rozbieżności w postrzeganiu zachowań kandydata. Po zakończeniu wszystkich zadań organizuje się tzw. **dyskusję integrującą** asesorów – spotkanie, podczas którego omawiane są obserwacje z całej sesji i na ich podstawie ustalana jest ostateczna ocena kompetencji każdego kandydata. Istotne, by dyskusja ta odbywała się według wcześniej ustalonych zasad: asesorzy prezentują swoje spostrzeżenia (najlepiej poparte konkretnymi przykładami zachowań), następnie wspólnie dochodzą do consensusu co do poziomu każdej kompetencji. Taki proces redukuje błędy indywidualne i prowadzi do **bogatszej, wielostronnej oceny** – każdy asesor mógł zaobserwować nieco inne aspekty zachowania kandydata, więc zsumowanie tych informacji daje pełniejszy obraz. Podczas szkolenia asesorów uwrażliwia się ich też na potrzebę **bezstronności i unikania błędów oceny**. Profesjonalny asesor jest

świadomy typowych *błędów poznawczych*, jakie mogą wpływać na ocenę – np. *efektu halo* (uleganie ogólnemu wrażeniu), *efektu pierwszeństwa* lub *świeżości* (przecenianie zachowań z początku lub końca sesji), czy *tendencji centralnej* (unikania ocen skrajnych). Świadomość istnienia takich pułapek to pierwszy krok do przeciwdziałania im. Dlatego podczas treningu asesorów często omawia się przykłady błędnych ocen i sposoby ich korygowania – np. poprzez trzymanie się obiektywnych wskaźników, a nie subiektywnych interpretacji, czy poprzez dyscyplinę zapisywania **dokładnych obserwacji** zamiast opinii. Asesor powinien skupić się na tym *co* kandydat zrobił lub powiedział, a nie na własnej interpretacji, *dlaczego* to zrobił. Takie podejście wymaga dyscypliny, ale znacząco podnosi rzetelność procesu oceny. W służbach specjalnych dodatkowym wymogiem jest, aby asesorzy posiadali odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa (jeśli w trakcie AC ujawniane są informacje niejawne w symulacjach) oraz by rozumieли kontekst operacyjny ocenianych kompetencji. Często w skład zespołu oceniającego wchodzi psycholog oraz funkcjonariusz danej służby – psycholog dba o metodologiczną poprawność i obiektywizm oceny, a funkcjonariusz zapewnia realizm oceny merytorycznej (czy dane zachowanie faktycznie przekłada się na skuteczność w służbie). Taki duet bywa bardzo efektywny, o ile obie strony są dobrze przeszkolone w swoich rolach.

Etyka i standardy w ocenie kandydatów

Ocena psychologiczna kandydatów do służb specjalnych, zwłaszcza z wykorzystaniem tak złożonych metod jak AC, musi odbywać się z poszanowaniem zasad etycznych. Obowiązują tu zarówno ogólne kodeksy (np. **Kodeks Etyczny Psychologa** dla osób z wykształceniem psychologicznym uczestniczących w procesie), jak i specyficzne wytyczne dla Assessment Center formułowane przez międzynarodowe gremia ekspertów (Rupp i in., 2015). Kilka kluczo-

wych aspektów etycznych to: **dobrowolność udziału i poinformowana zgoda** (Kandydat przystępujący do oceny (testów czy AC) powinien wyrazić świadomą zgodę na udział w tej procedurze); **poufność i bezpieczeństwo danych** (Wyniki oceny psychologicznej [arkusze obserwacji, notatki asesorów, raporty z AC] muszą być traktowane jako informacje wrażliwe, dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób decyzyjnych); **równe traktowanie i brak dyskryminacji** (Assessment Centre – jeśli jest profesjonalnie zaprojektowane – sprzyja obiektywizmowi i sprawiedliwości w ocenie kandydatów. Warunkiem jest jednak bezwzględne przestrzeganie zasady równego traktowania wszystkich uczestników. Oznacza to m.in. identyczny przebieg sesji dla każdej osoby. Asesorzy są szkoleni, by być świadomymi własnych ewentualnych uprzedzeń i by **skupiać się na zachowaniach, nie na cechach demograficznych**. AC z definicji bada kompetencje związane z pracą, a więc redukuje wpływ stereotypów); **Standardy profesjonalne AC** (w metodologii AC obowiązują **międzynarodowe standardy** opracowane przez organizacje branżowe [np. International Taskforce on Assessment Center Guidelines]. Przestrzeganie tych wytycznych jest w interesie służb – buduje wiarygodność procesu selekcji i chroni przed ewentualnymi roszczeniami. Ponadto, etyka wymaga, by wyniki AC były wykorzystywane **wyłącznie do celu, w jakim je przeprowadzono** – czyli decyzji selekcyjnej czy rozwojowej – i nie służyły innym celom bez zgody kandydata. Dobrym obyczajem [choć w służbach specjalnych bywa to ograniczone] jest także zapewnienie kandydatowi **informacji zwrotnej** po zakończonym procesie – przynajmniej ogólnej, czy spełnił oczekiwania, ewentualnie w jakich obszarach zabrakło mu punktów.

Podsumowując, rola asesorów w AC to nie tylko ocena, ale i **odpowiedzialność etyczna**. Muszą oni działać jak bezstronni sędziowie, kierując się profesjonalizmem

i kodeksem etycznym. W służbach mundurowych, gdzie stawką jest bezpieczeństwo, szczególnie ważne jest zachowanie najwyższych standardów – tak, aby wybrani kandydaci mieli pełne zaufanie przełożonych i społeczeństwa, a sam proces selekcji cieszył się nieposzlakowaną opinią pod względem sprawiedliwości i rzetelności.

Wnioski i rekomendacje

Skuteczność Assessment Centre w sektorze bezpieczeństwa

Zastosowanie metody Assessment Centre w selekcji kandydatów do służb specjalnych jawi się jako posunięcie niezwykle obiecujące. Dotychczasowe badania i praktyka organizacyjna wskazują, że AC jest jedną z najtrafniejszych metod oceny potencjału – jej wyniki silnie korelują z późniejszą skutecznością pracowników (Arthur i in., 2003). Dla instytucji tak wrażliwych jak wywiad czy kontrwywiad oznacza to możliwość znaczącej poprawy trafności doboru kadr: AC pomaga wyselekcjonować osoby najlepiej odpowiadające profilowi idealnego funkcjonariusza, minimalizując przypadkowość. Ponadto, dzięki swojej obiektywności i standaryzacji, AC zwiększa **przejrzystość i wiarygodność** procesu rekrutacji – co jest ważne zarówno wewnętrznie (buduje zaufanie do procedur wśród funkcjonariuszy), jak i zewnętrznie (społeczeństwo może mieć większą pewność, że do służb trafiają osoby kompetentne, a nie np. z politycznego nadania). Warto podkreślić, że AC znajduje już zastosowanie w pokrewnych formacjach – np. w policji, wojsku czy służbie więziennej – zarówno w Polsce, jak i za granicą, co stanowi dowód jego uniwersalnej użyteczności. Można zatem z powodzeniem adaptować sprawdzone rozwiązania AC na grunt służb specjalnych, uwzględniając ich specyfikę.

Perspektywy rozwoju i doskonalenia AC

W miarę jak zagrożenia ewoluują (np. cyberbezpieczeństwo, terroryzm hybrydowy), także profil kompetencji służb specjalnych ulega zmianom. Assessment Cen-

tre ma tę przewagę, że jest metodą elastyczną – można aktualizować zestaw symulacji i kryteriów w odpowiedzi na nowe wyzwania. Przykładowo, rosnące znaczenie umiejętności analizy informacji cyfrowych może zaowocować wprowadzeniem do AC ćwiczeń z zakresu cyberanalizy czy reagowania na ataki informacyjne. Rekomenduje się zatem **ciągły rozwój narzędzi AC** w służbach specjalnych, tak by odzwierciedlały aktualne realia operacyjne. Technologiczny postęp stwarza tu dodatkowe możliwości – już teraz niektóre centra oceny eksperymentują z wykorzystaniem symulacji komputerowych, a nawet wirtualnej rzeczywistości (VR), aby wierniej oddać środowisko działania i zwiększyć immersję uczestników. Być może przysze AC dla służb będą wykorzystywać symulatory pola walki czy wirtualne sceny uliczne do oceny zachowania kandydatów w sytuacjach skrajnych.

Jednak niezależnie od użytej technologii, kluczowe jest utrzymanie **wysokich standardów merytorycznych**. Dlatego zaleca się, by służby specjalne inwestowały w **profesjonalizację swoich procesów AC** – poprzez szkolenie kolejnych pokoleń asesorów, wymianę wiedzy z ekspertami z innych krajów oraz ścisłą współpracę z psychologami pracy.

Rekomendacje dla wdrożenia AC w służbach specjalnych

Na podstawie powyższych analiz można sformułować kilka zaleceń. Po pierwsze, **wdrażając AC**, należy ściśle trzymać się standardów (wielu asesorów, wiele zadań, matryca kompetencji) – tylko wtedy metoda ujawni pełnię swojego potencjału prognostycznego (Witkowski, 2013, s. 215). Po drugie, warto prowadzić **monitorowanie trafności** – np. po kilku latach porównać wyniki AC przyjętych funkcjonariuszy z ocenami ich rzeczywistej służby, aby ewentualnie udoskonalić model kompetencji lub scenariusze. Po trzecie, **łączenie AC z innymi narzędziami** może dać efekt synergii: idealny proces naboru do służb spe-

cialnych mogłyby obejmować testy psychologiczne (np. osobowościowe typu MMPI – wstępny screening cech niepożądanych), Assessment Centre (praktyczna ocena kompetencji) oraz np. wspomniane badanie poligraficzne i klasyczną rozmowę sprawdzającą wiedzę merytoryczną. Tak kompleksowy proces będzie wprawdzie wymagający, ale zapewni wielowarstwową weryfikację kandydata. Po czwarte, nie należy zapominać o **etyce i wizerunku** – przejrzyste i sprawiedliwe procedury budują wśród kandydatów poczucie, że dostają równą szansę. W dłuższej perspektywie zwiększa to liczbę wysokiej jakości kandydatów, bo najlepsi chcą aplikować tam, gdzie rekrutacja jest wymagająca, ale uczciwa.

Podsumowanie

Metoda Assessment Centre ugruntowała swoją pozycję jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi selekcji personelu, łącząc wymagania naukowej trafności z praktycznym realizmem oceny. W przypadku naboru do służb specjalnych jej znaczenie jest szczególne – umożliwia wielowymiarową i pogłębioną ocenę kandydatów pod kątem cech niezbędnych w wymagających warunkach służby. Wykorzystanie wskaźników behawioralnych pozwala na obiektywne zmierzenie takich predyspozycji psychologicznych, jak odporność na stres, zdolność działania pod presją, pracy zespołowej czy etycznego postępowania, które trudno ocenić innymi metodami selekcji. Zachowanie najwyższych standardów prowadzenia AC – zgodnych z wytycznymi APA/PSI (APA Assessment Center Guidelines) – gwarantuje, że wyniki oceny są rzetelne i sprawiedliwe dla wszystkich kandydatów.

W dobie rosnących wyzwań stojących przed służbami specjalnymi warto podkreślić potrzebę dalszego doskonalenia i profesjonalizacji procesów selekcji z wykorzystaniem narzędzi psychologii stosowanej. Assessment Centre, odpowiednio dostosowane do specyfiki formacji mundurowych, stanowi tu modelowy przykład, jak nau-

kowe podejście do oceny ludzi przekłada się na praktyczne korzyści – wybór właściwych osób na właściwe miejsca służby. Dzięki temu służby specjalne mogą budować swoje kadry w oparciu o sprawdzone kryteria,

zwiększając efektywność i bezpieczeństwo podejmowanych działań.

Abstract

The aim of this article is to present the Assessment Centre (AC) method as a tool for selecting candidates for special services and to discuss the role of behavioural indicators in assessing their psychological predispositions. The first part describes the genesis and characteristics of the AC method, emphasizing its high predictive accuracy and compliance with international standards. The second part analyses the importance of specific behavioural indicators (e.g. stress resistance, teamwork, decision-making) for diagnosing the competencies of candidates for special services. The article emphasises that a professionally designed Assessment Centre enables an objective assessment of key psychological characteristics of candidates, which facilitates the selection of the most predisposed individuals for service in formations requiring exceptional mental resilience.

Keywords: Assessment Centre, candidate selection, special services, behavioral indicators, psychological predispositions

Bibliografia

- Arthur, W. Jr., Day, E. A., McNelly, T. L., & Edens, P. S. (2003). A meta-analysis of the criterion-related validity of assessment center dimensions. *Personnel Psychology*, 56(1), 125–153.
- Rao, T. V., Mohit, J. (2007). Is Past Performance a Good Predictor of Future Potential? IIM Ahmedabad, W.P. No.2007-06-06.
- Rupp, D. E., Hoffman, B. J., Bischof, D., Byham, W., Collins, L., Gibbons, A., Hirose, S., Kleinmann, M., Kudisch, J. D., Lanik, M., Jackson, D. J. R., Kim, M., Lievens, F., Meiring, D., Melchers, K. G., Pedit, V. G., Putka, D. J., Povah, N., Reynolds, D., ... Thornton, G. (2015). Guidelines and ethical considerations for assessment center operations. *Journal of Management*, 41(4), 1244–1273.
- Taylor, I. (2007). *A Practical Guide to Assessment Centres and Selection Methods: Measuring Competency for Recruitment and Development*. London and Philadelphia: Kogan Page.
- Ganesh, Shermon (2004), *Competency Based HRM*, New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2004.
- Wąsowska-Bąk, K., Górecka, D., & Mazur, M. (2012). *Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy*. Gliwice.
- Witkowski, T. (red.). (2013). *Dobór personelu: Koncepcje, narzędzia, konteksty*. Taszów: Moderator.